

Accademia di Belle Arti di Sanremo

Titolo: Architettura multisensoriale e benessere percettivo:
La stanza Snoezelen come spazio terapeutico

Title: Multisensory architecture and perceptual well-being:
the Snoezelen room as a therapeutic space

Autrice/Author: Arianna Lazzarin

Relatrice/Supervisor: Prof.ssa Sofia Tonegutti

Accademia: ABAS – Accademia di Belle Arti di Sanremo

Academy: ABAS - Academy of Fine Arts of Sanremo

Corso: Diploma Triennale di I livello - Architettura degli Interni e Design

Program: First Level Academic Diploma (Bachelor's Degree equivalent) in Interior
Architecture and Design

Data e Luogo: novembre 2025, Sanremo

Date and Place: November 2025, Sanremo

Pubblicato: a cura della Relatrice Prof.ssa Sofia Tonegutti

Published: under the guidance of Professor Sofia Tonegutti

PREFAZIONE

La presente tesi nasce da un percorso di ricerca e di sensibilità progettuale che affronta uno dei temi più attuali e necessari nell'ambito dell'architettura contemporanea: la capacità dello spazio di generare benessere, accogliere la fragilità e trasformarsi in strumento di cura.

Arianna Lazzarin affronta questo tema con rigore, empatia e profonda consapevolezza, ponendo al centro del progetto non l'oggetto architettonico, ma la persona, con i suoi bisogni sensoriali, emotivi e percettivi.

Nel delineare la cultura multisensoriale del progetto e nel ripercorrere la storia e i principi della Stanza Snoezelen, l'autrice mette in luce una visione dell'architettura che non si limita a organizzare funzioni, ma costruisce atmosfere, relazioni e possibilità.

Il progetto finale propone uno spazio misurato e inclusivo che traduce in forma i principi teorici analizzati e li restituisce come un'esperienza immersiva, accessibile e profondamente umana.

Questa tesi rappresenta un contributo significativo al dialogo tra architettura, neuroscienze, pedagogia e design sensoriale, e dimostra come l'architettura possa tornare a essere luogo di ascolto e cura.

È con piacere e con stima che presento questo lavoro, certo che possa costituire un riferimento per futuri progetti dedicati al benessere e all'inclusione.

Prof.ssa Sofia Tonegutti, Relatrice

ABAS - Accademia di Belle Arti di Sanremo

Diploma Triennale di I livello: Architettura di Interni e Design

FOREWORD

This thesis emerges from a research path and a design sensitivity that address one of the most current and necessary themes in contemporary architecture: the ability of space to generate well-being, to welcome fragility, and to become a tool for care. Arianna Lazzarin approaches this subject with rigor, empathy, and profound awareness, placing at the center of the project not the architectural object, but the person—with their sensory, emotional, and perceptual needs.

In outlining the multisensory culture of design and retracing the history and principles of the Snoezelen Room, the author highlights a vision of architecture that goes beyond organizing functions, to instead construct atmospheres, relationships, and possibilities. The final project proposes a measured and inclusive space that translates the theoretical principles discussed into form and returns them as an immersive, accessible, and deeply human experience.

This thesis represents a meaningful contribution to the dialogue among architecture, neuroscience, pedagogy, and sensory design, demonstrating how architecture can once again become a place of listening and care.

It is with pleasure and esteem that I present this work, confident that it will serve as a reference for future projects devoted to well-being and inclusion.

Professor Sofia Tonegutti, Supervisor

ABAS - Academy of Fine Arts of Sanremo

First Level Academic Diploma (Bachelor's Degree equivalent) in Interior Architecture and Design

TITOLO

“Architettura multisensoriale e benessere percettivo: La stanza Snoezelen come spazio terapeutico”

Arianna Lazzarin - ABAS - Accademia di Belle Arti di Sanremo

Relatrice: Prof.ssa Sofia Tonegutti

TITLE

“Multisensory architecture and perceptual well-being: the Snoezelen room as a therapeutic space”

Arianna Lazzarin - ABAS - Academy of Fine Arts of Sanremo

Supervisor: Professor Sofia Tonegutti

Abstract

La tesi esplora il ruolo dell'architettura multisensoriale come strumento di benessere psicofisico, con particolare attenzione alla Stanza Snoezelen, ambiente terapeutico nato nei Paesi Bassi negli anni '70. Attraverso un'analisi teorica dei cinque sensi nella percezione dello spazio, vengono indagati il contributo del colore, della materia, della luce, del suono e dell'olfatto nella costruzione di atmosfere capaci di accogliere e supportare persone con fragilità cognitive, emotive o motorie.

La ricerca comprende lo studio delle origini, degli obiettivi, della struttura e dei principali riscontri scientifici relativi alla stanza Snoezelen, evidenziandone l'impatto sul rilassamento, sulla regolazione emotiva, sulla comunicazione non verbale e sulla qualità di vita degli utenti.

La parte progettuale sviluppa una proposta originale di stanza multisensoriale, concepita come paesaggio interiore e laboratorio esperienziale. Il progetto integra luce dinamica, superfici tattili, suoni ambientali, diffusori olfattivi e arredi avvolgenti, con l'obiettivo di offrire uno spazio inclusivo e modulabile, adatto a diverse fasce d'utenza.

La tesi dimostra come un approccio progettuale sensibile e interdisciplinare possa trasformare lo spazio in un dispositivo terapeutico e relazionale, restituendo all'architettura il suo ruolo di cura e di ascolto.

Parole chiave: architettura multisensoriale, Percezione e benessere sensoriale, Atmosfere ed esperienza dello spazio, Spazi terapeutici e inclusivi, Stanza Snoezelen e stimolazione multisensoriale, Fragilità e neuroscienze applicate al progetto, Progettazione orientata ai sensi.

Abstract:

This thesis explores the role of multisensory architecture as a tool for psychophysical well-being, with particular attention to the Snoezelen Room, a therapeutic environment developed in the Netherlands in the 1970s. Through a theoretical analysis of the five senses in spatial perception, it investigates the contribution of color, materiality, light, sound, and smell in creating atmospheres capable of welcoming and supporting individuals with cognitive, emotional, or motor fragilities.

The research includes an examination of the origins, objectives, structure, and main scientific findings related to the Snoezelen Room, highlighting its impact on relaxation, emotional regulation, non-verbal communication, and overall quality of life. The design section develops an original proposal for a multisensory room conceived as an interior landscape and experiential laboratory. The project integrates dynamic light, tactile surfaces, ambient sounds, olfactory diffusers, and enveloping furnishings, aiming to offer an inclusive and adaptable space suitable for different user groups.

The thesis demonstrates how a sensitive and interdisciplinary design approach can transform space into a therapeutic and relational device, restoring to architecture its role of care and attentive listening.

Keywords: Multisensory architecture, Sensory perception and well-being, Atmospheres and spatial experience, Therapeutic and inclusive environments, Snoezelen Room and multisensory stimulation, Fragility and neuroscience-based design, Sensory-oriented design.

SINTESI COMPLETA DELLA TESI

La tesi *“Architettura multisensoriale e benessere percettivo: la stanza Snoezelen come spazio terapeutico”* affronta il tema della progettazione di ambienti sensibili ai bisogni emotivi, cognitivi e corporei degli individui, con un'attenzione particolare alle forme di

fragilità. Il lavoro si sviluppa lungo un percorso teorico e progettuale che mette in relazione architettura, percezione, neuroscienze, design sensoriale e pratiche terapeutiche, arrivando alla formulazione di un progetto originale di stanza Snoezelen.

COMPREHENSIVE SUMMARY OF THE THESIS

The thesis "*Multisensory Architecture and Perceptual Well-being: The Snoezelen Room as a Therapeutic Space*" examines the design of environments sensitive to individuals' emotional, cognitive, and bodily needs, with particular attention to conditions of fragility. The work develops through a theoretical and design pathway that connects architecture, perception, neuroscience, sensory design, and therapeutic practices, leading to the definition of an original Snoezelen Room project.

INTRODUZIONE

La tesi nasce dal desiderio di indagare il valore dell'architettura come strumento di cura e di inclusione. L'autrice evidenzia come la progettazione non debba limitarsi a rispondere a esigenze estetiche, ma debba saper accogliere i bisogni meno visibili delle persone: calma, protezione, ascolto, sicurezza percettiva.

Gli **obiettivi della ricerca** comprendono:

- analizzare il ruolo dei cinque sensi nella percezione dello spazio;
- comprendere come materiali, colore, suono, luce e odori possano costruire benessere;
- studiare la storia, il funzionamento e la valenza terapeutica della stanza Snoezelen;
- elaborare un progetto architettonico che traduca tali principi in forma costruita;
- promuovere una visione dell'architettura come strumento sociale.

La **metodologia** unisce analisi teorica, studio di casi reali, osservazione critica e progettazione, con un approccio empatico e interdisciplinare.

INTRODUCTION

The thesis stems from the intention to investigate architecture as a tool for care and inclusion. The author highlights how design should not be limited to aesthetic goals but

must address the less visible needs of people—calm, protection, attentiveness, and perceptual safety.

Research objectives include:

- analyzing the role of the five senses in spatial perception;
- understanding how materials, color, sound, light, and scent generate well-being;
- studying the history, functioning, and therapeutic significance of the Snoezelen Room;
- developing an architectural project that translates these principles into built form;
- promoting a vision of architecture as a social tool.

The **methodology** combines theoretical analysis, case studies, critical observation, and design, guided by an empathetic and interdisciplinary approach.

CAPITOLO 1 – I CINQUE SENSI IN ARCHITETTURA

Percezione spaziale e sensoriale

Il capitolo ricostruisce la storia del pensiero percettivo in ambito architettonico, partendo dalla psicologia della Gestalt fino alle neuroscienze contemporanee. Attraverso gli studi di Arnheim, Pallasmaa, Zumthor, Böhme e Griffero, la tesi mostra come la percezione non sia un atto puramente visivo ma un processo complesso che coinvolge corpo, emozioni, memoria e movimento.

Lo spazio è interpretato come esperienza viva, non come forma statica: ciò che percepiamo è sempre filtrato da stati d'animo, aspettative, cultura e sensorialità.

Architettura esperienziale

La riflessione si approfondisce verso l'idea di architettura come *esperienza*.

Il testo analizza:

- la centralità del corpo nella percezione;
- il ruolo delle atmosfere come qualità immateriali dello spazio;
- l'importanza della multisensorialità;
- la relazione tra suono, luce, temperatura, ombra e materia.

La progettazione esperienziale è descritta come il passaggio dal “vedere lo spazio” al “vivere lo spazio”, soprattutto in contesti sensibili come scuole, ospedali o ambienti per persone neurodivergenti.

CHAPTER 1 – THE FIVE SENSES IN ARCHITECTURE

Spatial and sensory perception

The chapter retraces the evolution of perceptual thought in architecture, from Gestalt psychology to contemporary neuroscience.

Drawing on the works of Arnheim, Pallasmaa, Zumthor, Böhme, and Griffero, the thesis demonstrates that perception is not purely visual but a complex process involving body, emotions, memory, and movement.

Space is interpreted as a living experience rather than a static form: what we perceive is always filtered through moods, expectations, culture, and multisensory engagement.

Experiential architecture

The reflection deepens into the idea of architecture as an experience.

The text discusses:

- the centrality of the body in perception;
- atmospheres as immaterial qualities of space;
- the importance of multisensory interaction;
- the relationship between sound, light, temperature, shadow, and materiality.

Experiential design is presented as the transition from "seeing space" to "living space," particularly in sensitive contexts such as schools, hospitals, or environments for neurodivergent users.

CAPITOLO 2 – SENSORIALITÀ E MATERIA

Il capitolo esplora in profondità i cinque sensi come strumenti progettuali.

Colore

Viene analizzato come linguaggio emozionale, capace di influenzare fisiologia, stati d'animo e ricordi. Sono richiamate le teorie di Itten e Lüscher, e vengono descritti gli effetti psicologici delle diverse tonalità. Nelle stanze Snoezelen il colore diventa elemento dinamico, modulato da luci variabili, proiezioni e atmosfere.

Tatto e materiali

Il tatto è interpretato come senso primario dell'abitare.

Il testo analizza:

- superfici morbide e contenitive;
- texture che rassicurano o stimolano;
- matericità naturali e tessili;
- il ruolo terapeutico del contatto con la materia.

Vengono citati esempi architettonici significativi come la Therme Vals di Zumthor e le opere di Carlo Scarpa.

Olfatto

È il senso più legato alla memoria emotiva.

La tesi esamina:

- la composizione olfattiva degli ambienti;
- l'importanza della ventilazione come "materiale invisibile";
- l'uso consapevole di essenze naturali;
- installazioni artistiche e architetture che impiegano il profumo come strumento narrativo.

Udito

Vengono trattati i concetti di paesaggio sonoro, acustica, materiali fonoassorbenti, suoni naturali e valore del silenzio.

Il capitolo mostra come il suono possa influire su concentrazione, ansia, orientamento e benessere, fino a diventare componente terapeutica nelle stanze Snoezelen.

Luce

La luce naturale, artificiale e dinamica viene analizzata come una delle materie primarie dell'architettura.

Il testo esplora:

- simbolismo e spiritualità della luce;
- variazioni circadiane;
- luce come orientamento, stimolo o calma;
- esempi emblematici come la Church of the Light di Ando.

CHAPTER 2 – SENSORIALITY AND MATERIALITY

The chapter explores the five senses as design tools.

Color

Examined as an emotional language capable of influencing physiology, mood, and memory. Theories by Itten and Lüscher are recalled, and the psychological impact of color tones is described. In Snoezelen Rooms, color becomes a dynamic element shaped by variable lighting, projections, and atmospheric modulation.

Touch and materials

Touch is understood as the primary sense of dwelling.

The chapter analyzes:

- soft and enveloping surfaces;
- textures that reassure or stimulate;
- natural and textile materials;
- the therapeutic value of material contact.

Architectural examples such as Zumthor's Therme Vals and the work of Carlo Scarpa are referenced.

Smell

The sense most connected to emotional memory.

The text explores:

- olfactory composition of environments;
- the importance of ventilation as an "invisible material";
- intentional use of natural essences;
- artistic installations and architectures using scent as a narrative tool.

Hearing

Themes include soundscape, acoustics, sound-absorbing materials, natural sounds, and the value of silence.

The chapter illustrates how sound affects concentration, anxiety, orientation, and well-being, becoming a therapeutic component of Snoezelen environments.

Light

Light—natural, artificial, and dynamic—is treated as a primary architectural material.

The chapter addresses:

- symbolism and spirituality of light;
- circadian rhythms;
- light as orientation, stimulation, or calm;
- examples such as Ando's *Church of the Light*.

CAPITOLO 3 – LA STANZA SNOEZELEN

Origini e significato

Nata nei Paesi Bassi negli anni '70 grazie a Ad Verheul e Jan Hulsegge, la stanza Snoezelen si sviluppa come spazio in cui esplorazione e rilassamento convivono. *Snuffelen* e *doezelen* definiscono un ambiente che stimola e calma, senza essere né clinico né ludico in senso tradizionale. È un'architettura dell'ascolto.

Obiettivi e utenza

La stanza persegue obiettivi fisici, emotivi, cognitivi e relazionali.

È destinata a:

- persone con autismo o disabilità cognitive;
- anziani con demenza;
- soggetti con ansia, disturbi dell'umore o stress;
- utenti in riabilitazione;
- bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali.

È uno spazio inclusivo, adattabile, non giudicante.

Struttura e componenti

La stanza presenta elementi ricorrenti:

- luci colorate, fibre ottiche, bolle e proiezioni;
- materiali tattili, pannelli sensoriali e oggetti da manipolare;
- suoni ambientali, musica dolce, vibrazioni;
- profumi naturali e diffusori;
- arredi avvolgenti, materassi ad acqua, amache.

La disposizione è modulabile per adattarsi all'utente.

Effetti terapeutici e studi scientifici

La letteratura internazionale evidenzia benefici su:

- riduzione dell'ansia e della tensione muscolare;
- miglioramento dell'attenzione e della memoria;
- aumento dell'interazione sociale;
- riduzione dei comportamenti problema.

Alcune criticità riguardano la mancanza di protocolli univoci, ma gli studi confermano il valore della stanza come supporto non farmacologico e non invasivo.

CHAPTER 3 – THE SNOEZELN ROOM

Origins and meaning

Developed in the Netherlands in the 1970s by Ad Verheul and Jan Hulsegge, the Snoezelen Room emerges as an environment where exploration and relaxation coexist. *Snuffelen* and *doezelen* describe a space that both stimulates and soothes—neither clinical nor merely playful—an architecture of attentive listening.

Objectives and users

The room targets physical, emotional, cognitive, and relational goals.

It is designed for:

- individuals with autism or cognitive disabilities;
- older adults with dementia;
- people with anxiety, mood disorders, or stress;
- users in rehabilitation;
- children with special educational needs.

It is an inclusive, adaptable, non-judgmental environment.

Structure and components

Key elements include:

- colored lights, fiber optics, bubble tubes, projections;
- tactile materials, sensory panels, manipulable objects;
- ambient sounds, soft music, vibrations;
- natural scents and diffusers;
- enveloping furnishings, waterbeds, hammocks.

The configuration is modular to adapt to different users.

Therapeutic effects and scientific studies

International literature highlights benefits such as:

- reduced anxiety and muscular tension;
- improved attention and memory;
- increased social interaction;
- reduction of challenging behaviors.

Some limitations involve the absence of standardized protocols, yet studies confirm its value as a non-invasive, non-pharmacological support.

CAPITOLO 4 – IL PROGETTO

La parte conclusiva della tesi presenta il progetto originale di stanza Snoezelen, fondato su tre concetti:

1. **Paesaggio interiore** – uno spazio protetto che non riproduce ambienti domestici né clinici, ma offre un "altrove percepito".
2. **Laboratorio dei sensi** – un ambiente dove l'utente può modulare luce, suono, materiali, creando relazioni causa-effetto.
3. **Inclusione** – uno spazio per tutti, capace di accogliere diversi profili sensoriali ed emotivi.

Lo spazio è organizzato in più **isole sensoriali** che dialogano tra loro, concepite come microambienti con specifiche stimolazioni visive, tattili, sonore e olfattive. Vengono descritti materiali, colori, luci e arredi scelti per favorire rilassamento, esplorazione o stimolazione lieve. Sono proposte anche possibili ubicazioni della stanza in contesti scolastici, terapeutici o socioeducativi.

CHAPTER 4 – THE DESIGN PROJECT

The final part presents the original Snoezelen Room project, based on three concepts:

1. **Interior landscape** – a protected space offering a perceptual “elsewhere,” neither domestic nor clinical.
2. **Laboratory of the senses** – an environment where users modulate light, sound, and materials, creating cause–effect relationships.
3. **Inclusion** – a space for all, welcoming diverse sensory and emotional profiles.

The environment is organized into sensory “islands,” conceived as micro-atmospheres with specific visual, tactile, auditory, and olfactory stimulations.

Materials, colors, lighting, and furnishings are selected to support relaxation, exploration, or gentle stimulation. Potential applications in schools, therapeutic centers, and socio-educational settings are also discussed.

CONCLUSIONI

La tesi dimostra che l'architettura può diventare strumento di cura attraverso scelte progettuali sensibili, consapevoli e interdisciplinari.

L'ambiente Snoezelen emerge come spazio in cui percezione e benessere si incontrano, consentendo alla persona di ritrovare calma, consapevolezza e presenza.

Il lavoro sottolinea la necessità di una progettazione che ascolti la fragilità e che faccia della multisensorialità non un fine decorativo, ma una risorsa terapeutica, educativa e relazionale.

La ricerca si conclude evidenziando possibili sviluppi futuri: ampliamento degli studi neuroscientifici, sperimentazione di tecnologie sensoriali, e diffusione di ambienti inclusivi orientati al benessere globale.

CONCLUSIONS

The thesis demonstrates that architecture can become a tool for care through sensitive, informed, and interdisciplinary design choices.

The Snoezelen Room emerges as a space where perception and well-being meet, enabling individuals to rediscover calm, awareness, and presence.

The work emphasizes the importance of designing for fragility and using multisensory elements not as decoration but as therapeutic, educational, and relational resources.

Future directions include deepening neuroscientific research, experimenting with sensory technologies, and promoting inclusive environments oriented toward global well-being.

BIBLIOGRAFIA BREVE

Architettura, percezione e atmosfere

- Arnheim, R. (1974). *Art and Visual Perception*. University of California Press.
- Böhme, G. (2010). *Atmosfere. Estetica di un concetto*. Milano: Mimesis.
- Pallasmaa, J. (2005). *The Eyes of the Skin: Architecture and Senses*. Wiley.
- Zumthor, P. (2006). *Atmosfere*. Milano: Skira.

Neuroscienze, corpo e spazio

- Eberhard, J. P. (2009). *Brain Landscape*. Oxford University Press.
- Van der Kolk, B. (2014). *The Body Keeps the Score*. Penguin Books.

Colore, luce e materiali

- Itten, J. (2002). *L'arte del colore*. Milano: Il Saggiatore.
- Lam, W. M. C. (1997). *Perception and Lighting as Formgivers for Architecture*. McGraw-Hill.

Olfatto e cultura sensoriale

- Classen, C.; Howes, D.; Synnott, A. (1994). *Aroma: The Cultural History of Smell*. Routledge.

- Drobnick, J. (2006). *The Smell Culture Reader*. Berg.

Progettazione sensoriale e ambienti multisensoriali

- Holl, J.; Vdvardka, F. (2004). *Sensory Design*. University of Minnesota Press.
- Pagliano, P. (2012). *Multi-sensory Environments*. David Fulton Publishers.

Studi sul metodo Snoezelen

- Hulsegge, J.; Verheul, A. (1987). *Snoezelen: Another World*. Rompa.
- Lotan, M.; Gold, C. (2009). *Meta-analysis on Snoezelen effectiveness*. *Journal of Intellectual & Developmental Disability*, 34(3).

SHORT BIBLIOGRAPHY

Architecture, perception, and atmospheres

- Arnheim, R. (1974). *Art and Visual Perception*. University of California Press.
- Böhme, G. (2010). *Atmospheres*. Mimesis.
- Pallasmaa, J. (2005). *The Eyes of the Skin*. Wiley.
- Zumthor, P. (2006). *Atmospheres*. Skira.

Neuroscience, body, and space

- Eberhard, J. P. (2009). *Brain Landscape*. Oxford University Press.
- Van der Kolk, B. (2014). *The Body Keeps the Score*. Penguin Books.

Color, light, and materials

- Itten, J. (2002). *The Art of Color*. Il Saggiatore.
- Lam, W. M. C. (1997). *Perception and Lighting as Formgivers for Architecture*. McGraw-Hill.

Smell and sensory culture

- Classen, C.; Howes, D.; Synnott, A. (1994). *Aroma: The Cultural History of Smell*.

Routledge.

- Drobnick, J. (2006). *The Smell Culture Reader*. Berg.

Sensory design and multisensory environments

- Holl, J.; Vdvardka, F. (2004). *Sensory Design*. University of Minnesota Press.
- Pagliano, P. (2012). *Multi-sensory Environments*. David Fulton Publishers.

Studies on the Snoezelen method

- Hulsegge, J.; Verheul, A. (1987). *Snoezelen: Another World*. Rompa.
- Lotan, M.; Gold, C. (2009). *Meta-analysis on Snoezelen effectiveness*. *Journal of Intellectual & Developmental Disability*.

Nota biografica/Biographical Note

Arianna Lazzarin è una giovane progettista con formazione in arti visive e architettura d'interni presso l'Accademia di Belle Arti di Sanremo. Il suo percorso accademico è

caratterizzato da un forte interesse per la percezione sensoriale, il benessere ambientale e la progettazione inclusiva.

Attraverso studi interdisciplinari che intrecciano architettura, neuroscienze e design esperienziale, concentra la sua ricerca sulla creazione di spazi capaci di accogliere la fragilità e generare cura.

La presente tesi rappresenta il suo primo progetto completo dedicato alla multisensorialità come strumento progettuale e terapeutico.

Arianna Lazzarin is a young designer with a background in visual arts and interior architecture from the Sanremo Academy of Fine Arts. Her academic journey is characterized by a strong interest in sensory perception, environmental well-being, and inclusive design.

Through interdisciplinary studies that intertwine architecture, neuroscience, and experiential design, she focuses her research on creating spaces capable of embracing vulnerability and fostering care.

This thesis represents her first comprehensive project dedicated to multisensoryity as a design and therapeutic tool.

Prof.ssa Sofia Tonegutti, relatrice del lavoro, insegna presso ABAS – Accademia di Belle Arti di Sanremo, dove si occupa di design e sostenibilità, architettura d'interni, neuroscienze, design esperienziale e progettazione inclusiva, con un focus sulla multisensorialità come strumento sia progettuale che terapeutico.

Prof. Sofia Tonegutti, the supervisor of the work, teaches at ABAS – Academy of Fine Arts of Sanremo, where she specializes in design and sustainability, interior architecture, neuroscience, experiential design, and inclusive design, with a focus on multisensoryity as both a design and therapeutic tool.